

ТРУДОВОЙ КОМПЛАЕНС КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

LABOR COMPLIANCE AS A WAY TO MINIMIZE ORGANIZATION RISKS IN THE FIELD OF LABOR RELATIONS REGULATION

КАНАМАТОВА ДИАНА АРСЕНОВНА,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

KANAMATOVA DIANA ARSENOVNA,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В данной статье рассматривается проблема внедрения в деятельность организаций трудового комплаенса, как инструмента минимизации рисков в сфере регулирования трудовых отношений. Охарактеризованы тренды трудового контроля в РФ. Проанализированы основные варианты внедрения трудового комплаенса, как сотрудничества Кадровой службы, Комплаенс-службы и Юридического департамента, определены функции данных подразделений. Предложены локальные нормативные акты для закрепления в организациях в целях минимизации рисков нарушения Трудового законодательства и внедрение инструмента «горячей линии» по вопросам нарушения трудовых прав.

This article discusses the problem of introducing labor compliance into the activities of organizations as a tool to minimize risks in the field of labor relations regulation. The trends of labor control in the Russian Federation are characterized. The main options for the implementation of labor compliance, such as cooperation between the Personnel Service, the Compliance Service and the Legal Department, are analyzed, and the functions of these departments are defined. Local regulations are proposed for consolidation in organizations in order to minimize the risks of violation of labor legislation and the introduction of a hot-line tool for violations of labor rights.

Ключевые слова: *комплаенс, трудовой комплаенс, трудовое законодательство, комплаенс-контроль, комплаенс-функция, безопасность, трудовые отношения.*

Key words: *compliance, labor compliance, labor legislation, compliance control, compliance function, security, labor relations.*

Хозяйственная деятельность любой организации всегда сопровождается рисками. Существенное количество данных рисков формируются самим персоналом компании и трудовыми отношениями, возникающими между работодателем и сотрудником. Особое значение в отношениях между работодателем и сотрудником занимают вопросы ответственности отношений Трудовому законодательству. Количество проверок контролирующих органов растет, что является для работодателей поводом для обеспечения надежной системы контроля соответствия требованиям Трудового законодательства и подзаконных актов. В настоящее время уже сформировалось мнение о необходимости включения системы мониторинга за выполнением требований и нормативов в корпоративное управление [3, с. 2]. Актуальность соответствия деятельности организаций требованиям Трудового законодательства обосновываются современными трендами трудового контроля (Рис. 1.).

Рис. 1. Тренды трудового контроля в РФ

Таким образом, на основании трендов трудового контроля, можно сделать вывод о том, что каждая организация, если в ее целях оставаться устойчивой, конкурентоспособной и принимать превентивные меры во избежание штрафов за нарушения трудового законодательства, должна обратиться к такому инструменту противодействия нарушениям законодательства. Таким инструментом выступает комплаенс, именно к трудовому комплаенс.

В.И. Прасолов и А.К. Чешунас отмечают: «Комплаенс представляет собой поддерживающий бизнес-процесс, т. е. не отвечающий за генерацию прибыли в компании, а направленный на снижение риска штрафных санкций и связанных с ним последствий» [6, с. 19].

Безденежных В.М. и Тихов А.Г. отмечают: «Комплаенс-функция позволяет обеспечить соблюдение законодательства, стандартов, правил, прав и обязанностей, а также базовых основ корпоративного управления» [1, с. 361].

Мы считаем, что трудовой комплаенс, как разновидность комплаенса в свою очередь представляет собой процесс, направленный на минимизацию рисков в сфере регулирования трудовых отношений, обеспечивающий соответствие деятельности организации требованиям трудового законодательства. При этом, необходимость развития комплаенса связана с усилением государственного контроля за организациями коммерческого сектора. Штрафные санкции, зачастую в крупных размерах, способствуют тому, что руководство организаций должно обеспечивать соблюдение требований законодательства [2, с. 152]. На основании анализа нарушений, можно сделать вывод о том, что количество правонарушений, которые организация может совершить в сфере регулирования трудовых отношений обширно (Рис. 2).

Рис. 2. Нарушения Трудового законодательства

Так, по данным государственной трудовой инспекции наиболее распространенными нарушениями являются: не заключение трудовых договоров в тех случаях, когда они должны быть; отсутствие в них обязательных условий; нарушение порядка привлечения к работе в выходные и праздничные дни; работники не ознакомлены с ЛНА, отсутствуют таблицы учета рабочего времени. При этом для организации и должностных лиц важно понимать, что существуют и нарушения, за которые возможна уголовная ответственность: невыплата (несвоевременная выплата) заработной платы (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ); нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Можно сделать вывод, что для обеспечения экономической безопасности организации и снижения штрафных санкций за нарушения Трудового законодательства в организации необходимо внедрение трудового комплаенс-контроля.

При этом, на наш взгляд, трудовой комплаенс заключается не только в соответствии трудовому законодательству, поскольку есть и производственные вопросы, которые могут выходить за пределы и рамки законодательства, и касаться корпоративной этики. В трудовой деятельности могут возникать ситуации, когда работодатель может начать злоупотреблять своим должностным положением и притеснять трудовые и не только права работника.

Сейчас комплаенс не рассматривается только как управление рисками, существует плоскость взаимоотношений, которая требует регулирования с помощью этики. Мы считаем, что результатами внедрения трудового комплаенс в организации могут стать такие результаты, как: сохранение репутации; предотвращение экономических убытков; формирование тона сверху, предотвращение санкций от контролирующих органов. При этом, стоит отметить, что Трудовой кодекс РФ не определяет цели и задачи комплаенса в данной области, поскольку направление комплаенса в России еще только недавно начало получать свое развитие. Однако стоит отметить, что на перспективы развития трудового комплаенса в России указывает обозначенная Рострудом, «модель обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [7]. Одна из задач Концепции- формирование системы внутреннего контроля в организациях.

При этом необходимость внедрения трудового комплаенса зависит от численности организации, рекомендации экспертов определяют то, что внедрение рекомендуется, если численность от 200 человек. Уже начиная от такой численности, конфликты тяжело регулировать без специального подразделения в организации. При этом комплаенс-процедуры должны основываться на риск-ориентированном подходе, особое внимание должно быть направлено на соблюдение требований, за несоблюдение которых организация может понести наибольшие убытки [5, с. 109].

Возможны несколько вариантов внедрения трудового комплаенса в организации (Рис. 3). Так, можно сделать вывод о том, что предупреждение нарушений трудового законодательства может быть осуществлено, как с помощью привлечения разбирающихся специалистов со стороны, так и выделением отдельного подразделения комплаенс или же совместной работой юридического департамента, службы управления персоналом и службой охраны труда.

Рис. 3. Варианты внедрения трудового комплаенса в организации

На наш взгляд, наиболее эффективной комплаенс-системой в целях соответствия трудовому законодательству является сотрудничество трех отделов: кадровой службы, комплаенс-службы и юридического департамента. При этом функции кадровой службы в этой связи будут: Обучение сотрудников (формирование комплаенс-культуры у сотрудников); Применение мер hr-политики, вынесение предупреждение за нарушение законодательства в сфере трудовых отношений, внутренних нормативно-правовых актов; разработка принципов комплаенс-политики, превентивные меры противодействия нарушениям трудового законодательства путем разработки соответствующих трудовому законодательству трудовых договоров. Комплаенс-служба: организация комплаенс-системы; определение и минимизация ком-

плаенс-рисков. Функции юридического департамента: информирование об изменениях в законодательстве; осуществление консультаций.

Тренды контроля за соблюдением трудового законодательства актуальны в настоящее время и включают в себя поиск теневого занятости; проверку правильности и законности увольнений сотрудников, проверку корректного увольнения сотрудников по причинам сокращения штата; проверка фактов невыплаты заработной платы; проверка фактов незаконного увольнения беременных женщин, проверка сообщений о травматизме на рабочем месте, на производстве и т.д. Для того, чтобы комплаенс-контроль соответствия требованиям Трудового законодательства работал эффективно нужно, чтобы были разработаны определенные локальные нормативные акты.

Для организации трудового комплаенса на первом этапе, мы предлагаем выделить такие локальные акты, как правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, положение об оплате труда, положение о работе с персональными данными, инструкции по охране труда. Помимо этого, также существуют и необязательные, а рекомендованные локальные нормативные акты (Рис. 4).

Трудовой комплаенс-контроль должен включать в себя такие комплаенс-процедуры, как закрепление необходимых требований в трудовых договорах; договорах гпх; должностных инструкциях [4, с. 13].

Кроме этого, в части противодействия нарушениям трудовых прав сотрудников организации целесообразно применение инструмента «горячей линии», позволяющей анонимно сообщать о фактах нарушений трудового законодательства. Анонимность данного инструмента позволит избежать сотрудникам возможного давления со стороны их руководства [8, с. 19].

Рис. 4. ЛНА в трудовом комплаенсе

Таким образом, каждая организация, если в ее целях оставаться устойчивой и конкурентоспособной, должна обратиться к инструменту трудового комплаенса. На основании проведенного анализа трендов в сфере трудового контроля, можно сделать вывод о том, что

что количество правонарушений, которые организация может совершить в сфере регулирования трудовых отношений обширно, данные нарушения влияют на экономическую безопасность организации, несут риски применения к организации штрафных санкций и ответственности вплоть до уголовной ответственности Генерального директора, наносят ущерб репутации компании. В рамках статьи были рассмотрены варианты внедрения трудового комплаенса в целях минимизации рисков нарушения трудового законодательства, в деятельность организации и даны рекомендации по внедрению трудового комплаенса, как сотрудничества трех отделов: кадровой службы, комплаенс-службы и юридического департамента, а также внедрения локальных нормативных актов и инструмента «горячей линии» для сообщения о фактах нарушений трудовых прав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безденежных В.М., Тихов А.Г. Поддержание оптимального уровня репутационного риска путем реализации комплаенс-функции как инструмент повышения капитализации бизнеса // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. Т. 2. № 4. С. 369-363.
2. Дадалко В.А., Тимофеев Е.А. Интеграция системы комплаенса в функционирование российских организаций // Инновации и инвестиции. 2019. Т. 1. № 4. С. 151-155.
3. Катаргулова, М. С. Совершенствование элементов функции комплаенс в организации / М. С. Катаргулова, Н. А. Кабанова // Вестник евразийской науки. 2022. Т. 14. № 5. С. 1-10.
4. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г. Концептуальные положения комплаенс как формы внутреннего контроля в экономических субъектах // Учет. Анализ. Аудит. 2020. Т. 7. № 2. С. 6-16.
5. Попондопуло В.Ф., Петров Д.А. Комплаенс как правовой инструмент минимизации рисков и профилактики правонарушений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11. № 1. С. 102-114.
6. Прасолов В.И., Чешунас А.К. Аутсорсинг комплаенс-процедур как способ оптимизации расходов на комплаенс-функцию // Российский экономический вестник. 2020. Т. 2, № 2. С. 19-24.
7. Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 1028-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 гг.)». URL: <https://base.garant.ru/71077772>.
8. Сунаева Г.Г., Петрова К.А. Внедрение комплаенс-контроля в условиях цифровизации экономики // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2022. Т. 40. № 2. С. 16-22.

© Канаматова Д.А., 2024.